

MOTIVAÇÕES, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO CONTROLLER: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS

[Administração, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 14/07/2024](#)

**CONTROLLER MOTIVATIONS, SKILLS AND COMPETENCIES: A
COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN STUDENTS AND PROFESSIONALS**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12741049

Ângela Matias Camilo da Silva [\[1\]](#)

Luiz Fernando Camilo da Silva [\[2\]](#)

Resumo

Este estudo investiga as motivações, habilidades e competências percebidas por estudantes e profissionais da área de controladoria, visando identificar convergências e divergências entre suas expectativas e a realidade do mercado de trabalho. A pesquisa busca contribuir para o desenvolvimento de estratégias educacionais e de gestão de pessoas mais eficazes no campo da controladoria, ao analisar as diferenças entre a visão dos estudantes em formação e a experiência dos profissionais atuantes. A partir dessa análise comparativa, o estudo busca oferecer insights para aprimorar a formação dos futuros controllers, alinhar suas expectativas com as demandas do mercado e auxiliar empresas na

criação de programas de treinamento e desenvolvimento mais eficazes, promovendo o sucesso das organizações e a evolução da área de controladoria.

Palavras-chave: Controladoria; Competências; Habilidades; Motivação; Formação-Profissional.

1 INTRODUÇÃO

A área de controladoria, impulsionada pela industrialização no Brasil a partir dos anos 1960, tornou-se cada vez mais relevante no cenário empresarial. O profissional de controladoria, conhecido como controller, desempenha um papel crucial no apoio aos gestores em todas as etapas da gestão, fornecendo informações cruciais para a tomada de decisões estratégicas. Diante da crescente necessidade de planejamento, controle e gestão eficiente nas empresas, o controller se destaca como um profissional essencial para integrar e coordenar diversas áreas da organização, contribuindo para o sucesso empresarial.

A lacuna existente entre a percepção dos alunos de pós-graduação em controladoria e a realidade do mercado de trabalho em relação às motivações, habilidades e competências do controller levanta a seguinte questão norteadora: **Quais são as principais diferenças entre essas duas perspectivas?** Para responder a essa pergunta norteadora, este estudo aprofunda a análise das motivações, habilidades e competências do controller a partir de duas perspectivas complementares: a percepção de alunos de pós-graduação em controladoria e a realidade de profissionais que já atuam na área.

O objetivo geral deste estudo é analisar as motivações, habilidades e competências do controller na percepção de alunos de pós-graduação em controladoria e a realidade de profissionais que já atuam na área. Para alcançar esse objetivo, serão investigadas as expectativas e o aprendizado dos alunos que buscam se especializar na área, identificadas as competências e habilidades consideradas mais relevantes pelos

profissionais atuantes, e comparadas as percepções entre os dois grupos. Espera-se, com isso, preencher a lacuna existente entre a teoria acadêmica e a prática profissional, fornecendo insights valiosos para instituições de ensino, empresas e profissionais da área.

A relevância deste estudo reside na crescente importância da controladoria no cenário empresarial, no papel fundamental do controller no apoio à gestão, e na necessidade de alinhar a formação acadêmica com as demandas do mercado de trabalho. A escassez de pesquisas comparativas que abordam essa temática reforça a importância desta investigação.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Motivações para a Carreira de Controller

A literatura sobre as motivações para a escolha da carreira de controller é relativamente escassa. No entanto, alguns estudos apontam que a busca por estabilidade financeira, o status social da profissão e o interesse pelas áreas de finanças e contabilidade são fatores importantes na decisão de seguir essa carreira (Lunkes et al., 2015; Almeida & Lunkes, 2018). Além disso, a possibilidade de crescimento profissional e o desafio de lidar com informações estratégicas também são motivadores para os futuros controllers (Nascimento & Reginato, 2016).

No entanto, é importante destacar que as motivações podem variar de acordo com o perfil do indivíduo e o contexto em que ele está inserido. Estudantes de pós-graduação em controladoria, por exemplo, podem ter motivações diferentes dos profissionais que já atuam na área.

2.2 Competências Técnicas do Controller

As competências técnicas são consideradas essenciais para o desempenho das funções do controller. De acordo com a International

Federation of Accountants (IFAC, 2014), as principais competências técnicas do controller incluem:

- Conhecimento em contabilidade e finanças: O controller deve ter um sólido conhecimento em contabilidade financeira, gerencial e de custos, além de conhecimentos em finanças corporativas e análise de investimentos.
- Elaboração de relatórios gerenciais: O controller é responsável por elaborar relatórios gerenciais que forneçam informações relevantes para a tomada de decisões estratégicas.
- Análise de custos: O controller deve ser capaz de analisar os custos da empresa e identificar oportunidades de redução de custos e melhoria da eficiência.
- Conhecimentos em sistemas de informação: O controller deve ter conhecimentos em sistemas de informação gerencial, a fim de utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis para o desempenho de suas funções.

2.3 Competências de Negócios do Controller

Além das competências técnicas, o controller também precisa desenvolver competências de negócios para atuar de forma estratégica e contribuir para o sucesso da empresa. As principais competências de negócios do controller incluem:

- Pensamento estratégico: O controller deve ser capaz de analisar o ambiente de negócios e identificar oportunidades e ameaças para a empresa.
- Orientação para resultados: O controller deve ter foco em resultados e buscar soluções que agreguem valor para a empresa.
- Busca por melhoria contínua: O controller deve estar sempre em busca de novas formas de melhorar os processos e a eficiência da empresa.

- Foco na qualidade das decisões: O controller deve fornecer informações precisas e confiáveis para que os gestores possam tomar decisões estratégicas acertadas.

2.4 Competências Sociais do Controller

As competências sociais também são importantes para o controller, pois ele precisa interagir com diferentes áreas da empresa e com stakeholders externos. As principais competências sociais do controller incluem:

- Comunicação: O controller deve ser capaz de se comunicar de forma clara e eficaz, tanto oralmente quanto por escrito.
- Relacionamento interpessoal: O controller deve ser capaz de construir relacionamentos de confiança com colegas de trabalho, superiores e stakeholders externos.
- Trabalho em equipe: O controller deve ser capaz de trabalhar em equipe e colaborar com outros profissionais para alcançar os objetivos da empresa.
- Liderança: O controller pode assumir um papel de liderança em projetos e iniciativas da empresa..

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa utilizou uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos para coletar e analisar dados sobre as motivações, habilidades e competências do controller.

3.1 Participantes

A pesquisa contou com a participação de 50 alunos de pós-graduação em controladoria de diferentes instituições de ensino e 50 profissionais de controladoria atuantes em empresas de diversos portes e setores.

3.2 Instrumentos de Coleta de Dados

Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados:

- Questionário online: Aplicado aos alunos de pós-graduação e aos profissionais de controladoria, o questionário abordou as motivações para a escolha da carreira, as competências consideradas mais importantes e a percepção sobre a formação em controladoria.
- Entrevistas semiestruturadas: Realizadas com cinco alunos e cinco profissionais selecionados aleatoriamente, as entrevistas buscaram aprofundar a compreensão sobre as motivações, as competências e a percepção sobre a formação em controladoria.

3.3 Procedimentos de Coleta de Dados

Os questionários foram enviados por e-mail aos participantes, que tiveram um prazo de duas semanas para respondê-los. As entrevistas foram realizadas por videoconferência e tiveram duração média de 45 minutos.

3.4 Técnicas de Análise de Dados

Os dados quantitativos foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, utilizando o software SPSS. Os dados qualitativos foram analisados por meio de análise de conteúdo, utilizando o software NVivo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Motivações para a Carreira de Controller

Os resultados da pesquisa indicaram que as principais motivações dos alunos de pós-graduação para buscar a especialização em controladoria são:

1. Aumento salarial (70%)
2. Melhoria na carreira (65%)
3. Satisfação profissional (55%)

Já os profissionais de controladoria apontaram as seguintes motivações para a escolha da carreira:

1. Interesse pelas áreas de finanças e contabilidade (80%)
2. Desafio de lidar com informações estratégicas (75%)
3. Possibilidade de crescimento profissional (70%)

É interessante notar que os alunos de pós-graduação valorizam mais os aspectos financeiros e de carreira, enquanto os profissionais já atuantes na área destacam o interesse pela área e os desafios da profissão.

4.2 Competências do Controller

Tanto os alunos de pós-graduação quanto os profissionais de controladoria consideram as competências técnicas, de negócios e sociais como importantes para o sucesso na carreira. No entanto, há algumas diferenças na percepção sobre a relevância de cada competência.

Os alunos de pós-graduação tendem a superestimar a importância das competências de negócios, como pensamento estratégico e orientação para resultados, enquanto os profissionais valorizam mais as competências técnicas, como conhecimento em contabilidade e finanças. Além disso, os profissionais destacam a importância das competências sociais, como comunicação e relacionamento interpessoal, que muitas vezes são negligenciadas pelos alunos.

Essas diferenças podem ser explicadas pela falta de experiência prática dos alunos e pela visão idealizada que eles têm da profissão. Ao ingressar no mercado de trabalho, os controllers percebem que as competências técnicas são fundamentais para o desempenho de suas funções, enquanto as habilidades interpessoais e de negócios são essenciais para o sucesso na carreira.

5 CONCLUSÃO

Em suma, este estudo buscou responder à pergunta norteadora: “Quais são as principais diferenças entre a percepção de alunos de pós-graduação e a realidade de profissionais atuantes em relação às motivações, habilidades e competências do controller?”. Os resultados revelaram uma lacuna significativa entre a percepção dos estudantes, motivados principalmente por aspectos financeiros e de carreira, e a realidade do mercado de trabalho, que demanda um conjunto mais amplo de competências técnicas, sociais e de negócios.

A originalidade desta pesquisa reside na comparação sistemática entre as expectativas dos estudantes e a experiência dos profissionais, evidenciando a necessidade de um maior alinhamento entre a formação acadêmica e as demandas das empresas. As instituições de ensino podem utilizar os resultados deste estudo para aprimorar seus cursos de pós-graduação em controladoria, oferecendo uma formação mais completa e alinhada com o mercado, incluindo um maior enfoque nas competências técnicas e o desenvolvimento de habilidades interpessoais e de negócios por meio de atividades práticas.

As empresas também podem se beneficiar dos resultados da pesquisa, ao entenderem as expectativas e o perfil dos futuros controllers. Isso pode auxiliar na criação de programas de treinamento e desenvolvimento mais eficazes, que preparem os profissionais para os desafios da área e promovam o desenvolvimento de suas carreiras, impulsionando o sucesso das empresas e a evolução da área de controladoria.

Apesar das contribuições deste estudo, é importante reconhecer suas limitações, como o tamanho da amostra e a abrangência geográfica dos participantes. Pesquisas futuras poderiam ampliar a amostra, incluir outras regiões do país e aprofundar a investigação sobre as motivações e as trajetórias de carreira dos controllers, a fim de fornecer um panorama ainda mais completo e abrangente sobre essa importante área do conhecimento.

REFERÊNCIAS

AMORIM, T. N. G. F.; SILVA, L. D. B. **Profissionais da controladoria: competências e demandas organizacionais.** REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – ISSN 2176-9036, v. 11, n. 1, p. 220–236, 8 dez. 2018.

DE, J.; NOBRE, T. **A percepção dos profissionais de controladoria referente aos seus conhecimentos diante das exigências da sua área de atuação.** GeSec, v. 13, n. 3, p. 1849–1867, 19 dez. 2022.

VOGT, M.; DEGENHART, L.; LAVARDA, C. E. F. **Motivações, habilidades e competências do Controller na percepção de alunos que cursam pós-graduação em Controladoria.** Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 16, n. 48, 22 ago. 2017.

[1] Bacharel em Administração pela Universidade Estácio de Sá (UNESA); Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Veiga de Almeida (UVA); MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela UVA; Pós-Graduação em Contabilidade Pública pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera (Unopar). E-mail: a.matias.cds@outlook.com. Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/2559923421882466>.

[2] Bacharel em Administração pela Universidade Veiga de Almeida (UVA); Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Veiga de Almeida (UVA). Pós-Graduando em Contabilidade, Auditoria e Controladoria na Trevisan Escola Superior de Negócios (Trevisan). E-mail: I.fernando.mcads@outlook.com. Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/2689222455282083>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente. Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil